

OLIV TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Z.T.Nazarova

SamDU Kattaqo'rg'on filiali dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810395>

Annotatsiya. Maqolada oily ta'lim muassasasi talabalarining intellektual salohiyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari hamda talabalarining intellektual salohiyatini rivojlantirishning o'ziga xos sifatlari haqda ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: intellektual salohiyat, ijodiy qobiliyat, ta'lim sifati, mustaqil ta'lim, ijodkor, kreativ, innovatsion texnologiya, oily ta'lim.

Аннотация. В статье представлена информация об особенностях развития интеллектуального потенциала студентов вузов, а также об особенностях развития интеллектуального потенциала студентов.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, творческие способности, качество образования, независимое образование, креативные, инновационные технологии, семейное образование.

Abstract. The article presents information about the peculiarities of the development of the intellectual potential of university students, as well as about the peculiarities of the development of the intellectual potential of students.

Keywords: intellectual potential, creativity, quality of education, independent education, creative, innovative technologies, family education.

Jamiyat rivojidadagi yangilanish zarurati va ehtiyoji zaminida ta'lim-tarbiya omili poydevordir. Shu bois har bir jamiyat kelajagi uning ajralmas qismi bo'lgan ta'lim tizimining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Mamlakatimizdai jtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamlil ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'plab yangi oliy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi va kechki bo'limlarning ochilishi, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi mazkur yo'nalishdagi muhim islohotlardan biriga aylanmoqda.

Intellektual jihatdan rivojlanish talabadamavjud bo'lgan layoqatlarning namoyon bo'lishiga asoslanadi. Ta'lim oluvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodkor, yorqin fikr yurituvchi yosh avlodni tarbiyalash muammosi bugungi kunda alohida dolzarblik kasb etadi. Chunki yoshlarning o'z imkoniyat va qobiliyatlarini, bilim va intellektual salohiyatlarini to'liq namoyon etishlari hamda ulardan ijtimoiy hayotda o'rinli foydalanishlari uchun ta'lim tizimining asosiy yetakchi turi hisoblangan oily ta'limining har bir bitiruvchisi, o'zining kelajak faoliyatini to'g'ri tanlay olishi va kelgusi ta'lim yo'lini belgilashi lozim.

Hozirda oily ta'limning asosiy vazifalardan biri – ta'lim sifati muammosini hal qilishga imkon beradigan ta'lim muassasalari tashqi muhitining o'zgarishiga, jamiyatning ehtiyojlariga, ijtimoiy tartibga, qanchalik samarali va pedagogik jihatdan asoslangan uslub va texnologiyalar tanlanishiga munosib javob beradigan usul va vositalarni joriy qilgan va amaliyotlarda tatbiq etadigan yangicha innovatsion yondashuvlarni iste'molga kiritishdir. Bu borada davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev: "...sohada olib borilgan keng miqyosli ishlarimizni, xususan, ta'lim-tarbiya bo'yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur... Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy

salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar qilamiz” – deb ta’kidlagan edi.

Oliy ta’lim tizimida talabalar intellektini rivojlantirish har bir talabaning imkoniyatlari va qobiliyatini hisobga olishni o‘z ichiga olgan mustaqil ta’limni rivojlantirishimiz kerak. Afsuski, bizning ta’lim tizimimizda uzoq vaqt davomida talabalar mustaqil ta’limga individual yondashish imkonini beradigan real mexanizmlar mavjud emas edi. Balki bunga talabalarda kuchli ehtiyoj bo‘lmagandir. Binobarin, oliy ta’limida o‘zining intellektual va ma’rifiy salohiyatini shakllantirishga ta’sir ko‘rsata oladigan shaxsni kamol toptirish va tarbiyalash birinchi o‘ringa qo‘yilishi kerak.

Bugungi kunda oliy ta’lim tizimida ham islohotlar sezilarli sur’atlarda o‘lib borayotgani, innovatsion texnologiyalaridan foydalanish ta’lim tizimida o‘z o‘rnini topib bormoqda. Masalan, ko‘pchilik oliy ta’lim muassasalari ta’lim berishning kredit-modul tizimiga o‘tdi, o‘qish va o‘qitishning ilg‘or usullari, o‘quv jarayonida foydalaniladigan metodlar, o‘quv jarayonini kreativroq tashkil etish, oliy ta’limni innovatsion rivojlanishi uchun axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish, ta’lim platformalaridan foydalanish hamda oliy ta’lim muassasalarida kasb va ixtisoslik fanlarini o‘qitishga ajratilgan soatlar ko‘paytirilmoqda.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-134-sonli Farmonining 7-bandida hamda 2022-yil 21- iyundagi “Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ – 289- Qarorining 2-bandida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan 2 - 4-bosqich talabalari uchun haftalik o‘quv mashg‘ulotlari «4+2» tartibida, shu jumladan, darslarning 4 kuni oliy ta’lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida amaliyot o‘tash, mustaqil ta’lim soatlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, mustaqil topshiriqlar bajarish kabilar talabalar intellektual salohiyatini takomillashishuga yordam beradi. Talabalar mustaqil ta’limni bajarish jarayonida o‘zlarining kreativlik sifatleri asosida yondashadilar. Bu esa ularning intellektual rivojlanishiga ham asos bo‘ladi. Demak, talabalarning ijodiy salohiyatini, individual qobiliyatlarini ochib berish, kelajakda kasbi bilan bog‘liq fazilatlarini shakllantirish uchun oliy ta’lim muassasalari amaliyotida taqdimot darslari, konferensiya darslari, ishbilarmonlik o‘yinlari kabi mustaqil ta’lim shakllaridan foydalanishni amalga oshirish zarur. Oliy ta’lim muassasasida talabalar o‘qituvchilardan ta’lim jarayonida quyidagi ko‘nikmalarni egallaydilar:

- pedagogik mahorat;
- o‘z fikrini ravon ifodalayolish;
- o‘quvchilar qiziqishini orttirish;
- darsni to‘g‘ri tashkillashtirish;
- tahlil qilishga, taqqoslashga o‘rgatish va hokazo. Shu jumladan, pedagogik ta’lim jarayoni zamonaviy axborot texnologiyalari asosida talabalarning intellectual qobiliyatlarini shakllantirishda kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etilishi natijasida ham talabalarda:
 - masofaviy o‘quv kurslarini va electron adabiyotlarni yaratish;
 - kompyuter dasturchilar, tegishli mutaxassislarning birlashishi;
 - talabalarni iqtidoriga qarab kasbiy bilimlarni o‘rgatish;

-o‘rganilayotgan voqea-hodisalarni modellashtirish kabilar orqali chuqur bilim egasi bo‘lishiga ham ko‘mak beradi.

Oliy ta‘lim muassasasi talabalarining intellectual salohiyatini rivojlantirishning o‘ziga xos sifatlari:

- zukkolik, idroklilik, zehnlilik, xotirjamlik, topqirlik, sezgirlik, qiziquvchanlik, dadillik kabi aqliy sifatlari;

- insonparvarlik, samimiylik, g‘amxo‘rlik, kechirimlilik va b. kabi axloqiy sifatlari;

- faollik, qat‘iyatlilik, tezkorlik, jo‘shqinlik, sabotlilik, intizomlilik, barqarorlik, erksevarlik kabi qanoat va sobitqadamlik sifatlari;

- ishchanlik, tirishqoqlik, mas‘uliyatlilik, halollik, uddaburonlik kabi ishbilarmonlik sifatlari;

- yoqimlilik, muomalada ko‘rkamlik, jozibadorlik, jiddiylik kabi umumiy sifatlardan iborat..

Xulosa qilib

aytganda, intellektual shaxs o‘z dunyoqarashi, nuqtayi nazariga ega bo‘lishi uchun o‘zida aqliy-axloqiy sifatlarni, shaxslik xislatlarini tushunishi, shuningdek, o‘z bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarini namoyon eta olishi anglashiladi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017. – 488 b.
2. Tolipov O‘.Q. Oliy pedagogik ta‘lim tizimida umummehnat va kasbiy ko‘nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari / Monografiya. – T.: Fan, 2004. – 173 b
3. Haydarov F., Abdulkarimov X., Alimova F., Botirov B. Talabalarning o‘quv motivlarini shakllantirish.T.:2009-131